

BIOGAZNI TOZALASHDA INNOVATSION MODELNI QO‘LLASH

L.A.Sattarkulov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11235452

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik bosimli biogaz omborlaridan chiqayotgan gazni tozalash qurilmasi taqdim etilgan. Innovatsion modelni joriy etish orqali atmosferaga chiqishi mumkin bo‘lgan zaharli gazlarni bartaraf etish ko‘zda tutilgan, shuningdek zaharli gazlarni inson organizmiga ta’siri bartaraf etilgan.

Kalit so‘zlar: Biogaz, zaharli gazlar, atrof-muhit, salomatlik, gazlarni tozalash texnologiyasi.

Annotation: In this article, a device for cleaning gas coming out of small pressure biogas storages is presented. By introducing an innovative model, it is planned to eliminate toxic gases that can be released into the atmosphere, as well as eliminate the effects of toxic gases on the human body.

Key words: Biogas, toxic gases, environment, health, gas purification technology.

Barqaror manbalardan toza energiyani ishlab chiqish atrof-muhitning buzilishi va iqlim o‘zgarishi muammosini yumshatish uchun zamonamizning global manfaat hisoblanadi. Ushbu yondashuvda chiqindilarni bir martalik material sifatida emas, balki bu chiqindilarga bioenergiya resursi sifatida qarashimiz kerak [1].

Biogaz - bu juda ko‘p miqdordagi anaerob mikrobial turlar tomonidan ishlab chiqarilgan bioyoqilg‘i bo‘lib, u nazorat qilinadigan namlik, harorat va pH ostida organik moddalarni biologik parchalash qobiliyatiga ega bo‘lib, anaerob sharoitda yuqori energiya qiymatiga ega yoqilg‘i hisoblanadi [2]. Biroq xom biogaz tarkibidagi turli zaharli gazlar tufayli iste’mol cheklangan (1-jadval).

1-jadval

Biogaz tarkibidagi gazlar	Kimyoviy belgilanishi	Biogaz tarkibidagi gazlar tarkibi (%)
Metan	CH ₄	55-60
Karbonot angdrid	CO ₂	35-40
Vodorod sulfidi (ppm)	H ₂ S	25-30
Azod oksidi	NO	<1-2
Ammiaklar (ppm)	NH ₃	≈100
Siloksanlar mg/m ³	-	<0,03-0,2
Gologenlar mg/m ³	-	<0,01

1-jadval. Biogaz tarkibidagi zaharli gazlar

Shunga ko‘ra, agar biogazdan uning aralashmalarini olib tashlash uchun ishlov berilmasa biogazning issiqlik qiymati pasayadi (yonish paytida biogaz metan

miqdorini kamaytirish orqali past kaloriyali qiymati tufayli) va bu aralashmalar atrof-muhitga salbiy ta'sir va bir qator sog'liq bilan bog'liq muammolarni (o'pka falaji, astma, respirator kasalliklar, yuqumli kasalliklarning tarqalishi va hatto o'lim) keltirib chiqaradi. Bundan tashqari tozalanmagan biogaz jihozlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu quvur tarmoqlari, elektr jihozlari, ulanishlar va nozullarning texnologik funksiyalarining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin, bu esa texnologik uskunalarni korroziyasiga olib keladi, chunonchi jihozlarning ichki qismiga to'planish va yemirish holatlari kuzatiladi [3].

Karbonat angidrid va boshqa aralashmalarni to'liq olib tashlash biometanga biogaz sifatini oshirish va aniqlangan ta'sirlarni bartaraf etish uchun zarurdir. Biogazni oldindan tozalash zarurati nafaqat yuqorida aytib o'tilgan muammolarni hal qilish, balki uni biometanga (tabiiy gazga teng sifat) aylantirish orqali yuqori qiymatda foydalanish uchun uning samaradorligini oshirishdir. Shunday ekan biogazning iqtisodiy, ekologik va sog'liq uchun ta'siriga asoslangan barqaror texnologiyalarni qo'llash zarurati mavjud. Biz aynan yuqorida qayd etilgan muammolarni bartaraf etuvchi "Biogazni tozalash qurilmasi"ni (1-rasm) ishlab chiqdik.

1-rasm. Biogazni tozalash qurilmasi

Ushbu Biogazni tozalash qurilmasi yirik, og'ir texnologiyalar bilan ishlaydigan gazni qayta ishlash va tozalash korxonasi, zavodlari ish jarayonlariga asoslangan bo'lib, kichik bosimli biogaz omborlari uchun qo'llaniladi. Qurilma asosan quruq tozalash texnologiyasi, adsorbsiya hamda absorbsiya jarayonlariga tayangan holda ish faoliyatini olib boradi (2-rasm).

2-rasm. Biogazni tozalash qurilmasi sxemasi

1-quruq tozalash (panjara), 2-absorbsiya (absorbent), 3-adsorbsiya (adsorbent)

Yuqorida qurilma asosida biz biogaz tarkibidagi dispers qattiq zarralarni (chang, tuproq), zaharli gazlarni (CO_2 , H_2S , NO , NH_2) va suyuqlik zarralarini ushlab qolish asnosida, biogazni tozalashimiz mumkin. Bunda biz quruq tozalash metodida kichik kovakli panjaralardan, absorbent sifatida amino kislotalardan va adsorbent sifatida sialitlardan foydalanamiz.

Xulosa qilib aytganda biogaz qayta tiklamadigan energiya manbalaridan biri bo'lib, mamlakat iqtisodiyoti va xo'jaliklarga foyda keltiradi. Biogazni tozalash qurilmasini tatbiq qilgan holda biz atrof-muhitni, insonlar salomatligini va jihozlar ishchanligi saqlab qolishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Neft tarkibidan olingan yoqilg'ini filtrlashdagi qoldiq chiqindilar va uni iste'molga ta'siri", Sattarkulov L. A., Egamberdiyev E. A., Jumanazarov O. X., Texnika yulduzlari 1-son, Toshkent 2023-yil, 4-8-betlar.

2. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9589174/>

3. "Korroziya tufayli gaz quvurlarining ishdan chiqishining oqibatlarini baholash", Sattarkulov L. A., Qayumov A. Sh., Qaxarova A. Q., Education research in universal sciences volume-2, issue-1, 2023-yil, 206-211-betlar.